

Nama : Zhulaika Isnaini Fauziyah
NIM : 240905024
Matkul : Review Literatur Antropologi

ARGONAUTS OF THE WESTERN PACIFIC

Pendahuluan

Argonauts of the Western Pacific adalah karya etnografi klasik yang ditulis oleh Bronislaw Malinowski dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1922 oleh Routledge & Kegan Paul Ltd. Buku ini lahir dari hasil ekspedisi Malinowski ke Papua Nugini antara tahun 1914 hingga 1918, dalam rangka Ekspedisi Robert Mond. Dalam bagian 'Foreword', Malinowski menjelaskan bahwa buku ini merupakan "kontribusi etnologis berdasarkan riset khusus di lapangan," dan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai satu aspek kehidupan masyarakat Trobriand, yaitu sistem pertukaran antar-suku yang dikenal sebagai Kula. Ia menyusun buku ini sebagai monograf awal dari data etnografis yang lebih luas, sebagai upaya mendesak sebelum kebudayaan-kebudayaan pribumi punah oleh modernisasi yang cepat.

Motivasi utama penulisan buku ini adalah kebutuhan mendesak akan studi ilmiah sistematis tentang masyarakat "primitif" sebelum tradisi dan institusi sosial mereka menghilang.

Teori / Konsep

Malinowski menggunakan pendekatan fungsionalis dalam memahami budaya, yaitu bahwa setiap elemen kebudayaan memiliki fungsi dalam menopang sistem sosial masyarakat tersebut.

Dalam konteks Kula, pertukaran tidak semata-mata ekonomis, melainkan memiliki muatan emosional dan simbolik. Ia menunjukkan bahwa Kula adalah sistem yang rumit, yang mencakup relasi sosial, kehormatan, sihir, dan ritus, serta bahwa

pertukaran barang-barang seperti kalung merah dan gelang putih bukan karena kegunaan, tapi karena nilai simbolik dan status yang menyertainya.

Metode

Malinowski menegaskan bahwa ia menerapkan metode observasi partisipatif: tinggal langsung dalam masyarakat yang diteliti selama bertahun-tahun, menguasai bahasa lokal, dan mencatat kegiatan sehari-hari tanpa perantara. Dalam bagian "Foreword", ia menulis bahwa riset etnografi harus mencakup totalitas aspek sosial, kultural, dan psikologis. Ia juga menguraikan pentingnya metode pencatatan sistematis, penggunaan peta, grafik sosial, dan pencatatan percakapan asli (*corpus inscriptionum Kiriwinensium*) sebagai cara mendalami cara berpikir dan merasa orang Trobriand.

Praktik

Sebagian besar buku ini mendeskripsikan praktik sistem Kula: perjalanan ekspedisi antar-pulau, pembangunan dan peluncuran kano besar (*masawa*), ritus-ritus sihir (misalnya *mwasila* dan *kaygau*), serta proses pertukaran yang terjadi saat bertemu mitra Kula. Misalnya, bab IX menceritakan perjalanan berlayar di laut Pilolu dan bagaimana roh jahat (*mulukwausi*) diyakini sebagai ancaman terhadap pelaut. Praktik Kula juga mencakup pemberian awal (*vaga*), pemberian balasan (*yotile*), serta hadiah tambahan yang disebut *basi* dan *kudu*.

Analisis

Malinowski menganalisis sistem Kula sebagai institusi sosial yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan melalui logika ekonomi Barat. Ia menolak gambaran "Primitive Economic Man" yang hanya digerakkan oleh kepentingan untung-rugi, karena Kula menekankan kehormatan, persahabatan, dan status. Ia juga menyoroti peran penting sihir dalam sistem ekonomi masyarakat ini. Dalam kata pengantar Frazer ditegaskan bahwa Kula membuktikan bahwa "pertukaran benda-benda utilitarian sepenuhnya berada di bawah bayang-bayang benda-benda yang tidak memiliki kegunaan praktis".

Review Kritis

Argonauts of the Western Pacific adalah karya monumental yang menjadi tonggak penting dalam antropologi modern, terutama dalam pengembangan metode etnografi dan observasi partisipatif. Malinowski menghabiskan waktu bertahun-tahun tinggal di Kepulauan Trobriand, Papua Nugini, untuk mengamati secara langsung kehidupan masyarakat setempat, khususnya sistem pertukaran ritual yang dikenal sebagai Kula Ring.

Kekuatan utama buku ini terletak pada pendekatan lapangan yang mendalam dan detail, di mana Malinowski tidak hanya mengamati dari jauh, tetapi benar-benar berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Trobriand. Hal ini memungkinkan dia menggambarkan sistem ekonomi, sosial, dan ritual dengan sangat rinci, termasuk konstruksi kano, ritual magis, dan peran sosial dalam pertukaran Kula.

Namun, buku ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Gaya penulisan yang sangat faktual dan padat kadang membuat pembaca merasa berat, terutama pada bagian yang membahas sistem magis selama puluhan halaman yang kurang menarik bagi pembaca umum. Selain itu, meskipun Malinowski berusaha menghilangkan etnosentrisme, beberapa istilah dan perspektif kolonial masih muncul, mencerminkan konteks zamannya.

Secara keseluruhan, *Argonauts of the Western Pacific* bukan hanya laporan etnografi, tetapi juga refleksi mendalam tentang bagaimana budaya dan sistem sosial yang tampak "primitif" memiliki kompleksitas dan makna yang mendasar. Buku ini tetap relevan sebagai referensi utama dalam antropologi dan studi budaya, dengan pengaruh besar terhadap cara penelitian lapangan dilakukan hingga kini.

Data Buku:

Judul : *Argonauts of the Western Pacific*
Penulis : Bronislaw Malinowski
Tahun : 1922